

Inventare un gioco

La creazione di un gioco da tavolo è sicuramente un'attività inconsueta e può presentare alcune difficoltà iniziali, specie trattando argomenti così particolari come la luce, ma può diventare un'avventura molto divertente ed istruttiva grazie a qualche consiglio, un pizzico di buona volontà e tanta fantasia!

Consideriamo prima di tutto **che cos'è un gioco da tavolo**. Viene subito da pensare a quelle belle scatole che si trovano nei negozi di giocattoli piene di segnalini e pedine colorate, dadi, carte da gioco, magari con un grande tabellone piegato in quattro da aprire.

Allora può venire l'idea di creare un gioco da tavolo partendo proprio da qui, dalla realizzazione di un bel tabellone colorato e di tanti oggetti da metterci sopra. Ma così facendo si commetterebbe un errore madornale!

Un gioco da tavolo è prima di tutto l'insieme di quelle regole che permettono di costruire una sfida fra giocatori riuniti intorno ad un tavolo che così mettono a confronto le proprie capacità intellettuali o fisiche, o anche solo la loro fortuna. Allora inventare un gioco vuol dire:

- prima di tutto pensare all'insieme di queste regole
- poi realizzazione un prototipo per provare le regole cercando e correggendo eventuali difetti
- ripetere le prove con nuove regole (e prototipi) fino ad arrivare ad una versione soddisfacente

Di seguito facciamo un esempio pratico immaginando di dover reinventare da zero uno dei giochi più classici, il "gioco dell'oca".

1. Tutto sul tavolo: il materiale non basta

Disegniamo un percorso formato da tante caselle su un bel foglio di carta bianca. Poi prendiamo un dado e delle pedine colorate. Abbiamo tutto il materiale che ci serve per sederci intorno al tavolo e giocare. Giocare, va bene, ma in che modo? Ora cosa dobbiamo fare? Non si può giocare senza le regole del gioco!

2. E ora cosa faccio? Le regole

"Si lancia il dado e si sposta la pedina lungo il percorso di un numero di caselle pari al numero appena uscito". Una regola semplice e veloce che ci permette di iniziare subito la nostra partita. Ma ci accorgiamo subito che qualcosa ancora manca: come si inizia? A chi tocca giocare? Quando finisce la partita?

3. Senza ombra di dubbio: regole chiare e precise

Le regole non possono essere vaghe ed incomplete, devono spiegare tutto quello che può succedere durante una partita, da come iniziare a come finire con tutto ciò che ci può essere nel mezzo.

Per esempio: 1) si mettono tutte le pedine nella casella di partenza; 2) si sorteggia chi comincerà a giocare; 3) si gioca per turni secondo la regola del lancio del dado, cominciando dal primo giocatore e proseguendo in senso orario; 4) Se un giocatore supera il traguardo vince e la partita finisce.

O, in alternativa, la partita finisce solo quando tutti i giocatori hanno superato il traguardo e allora viene dato l'ordine di arrivo (primo, secondo, terzo etc.).

FOTONICA in GIOCO

Creare un gioco per
raccontare la luce

Photonics4All
Discover the Power of Light

4. Ma che sorpresa! Imprevisti, accidenti ed eventi vari

Abbiamo realizzato un gioco semplice e carino ma probabilmente già alla terza partita finiremo per annoiarci a morte. Non succede mai nulla di nuovo, non ci sono sorprese!

Allora proviamo a modificare un po' il gioco. Per esempio possiamo rendere speciali qualche casella: alcune possono dare un vantaggio facendo rilanciare il dado se ci si finisce sopra, altre uno svantaggio facendo perdere un turno di gioco. Altre ancora potrebbero far saltare la pedina in una nuova casella, in alcuni casi un po' più avanti, in altri un po' più dietro. Ecco introdotto in modo semplice delle piccole variazioni che rendono il gioco più vario e divertente.

5. Un mondo nuovo: tema ed ambientazione

Quando giochiamo ci piace entrare in nuovi mondi e trasformarci per un momento in qualcun altro, magari in un generale alla conquista del mondo, in un agguerrito uomo di affari, in un avventuroso pirata, in uno scaltro detective ecc.

Molto spesso i giochi hanno dei temi e delle ambientazioni che lasciano correre la fantasia e contribuiscono al divertimento. L'ambientazione del gioco può essere anche un ottimo sistema per insegnare cose nuove o comportamenti corretti.

Il concorso Fotonica in Gioco ha un tema ben preciso, la luce, così possiamo mettere in moto la nostra fantasia e provare ad ambientare il nostro gioco su questo tema. Ecco qualche esempio:

- **La luce e la vita.** La luce del sole fornisce l'energia necessaria alle piante per effettuare la fotosintesi e trasformare anidride carbonica ed acqua in ossigeno e zuccheri, elementi indispensabili per la vita. Ed allora le caselle speciali che offrono vantaggi possono essere legate alla presenza di luce solare, piante ed acqua e quelle svantaggiose alla loro assenza.
- **Luce e risparmio energetico.** L'illuminazione artificiale ha cambiato la nostra vita e le nostre città, ma l'energia è qualcosa di prezioso e non deve essere sprecata. Il nostro gioco potrebbe insegnare questo legando le caselle vantaggiose a comportamenti corretti (spegnere le luci in stanze vuote, utilizzare lampadine a basso consumo ecc.) e quelle svantaggiose a comportamenti scorretti.
- **Luce e colore.** Il colore è uno degli aspetti della luce. La teoria dei colori è divertente

PHOTONICS²¹

PHOTONICS PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement No 644606.

FOTONICA in GIOCO

Creare un gioco per
raccontare la luce

Photonics4All
Discover the Power of Light

e fondamentale se ci si avvicina alla pittura o ad altre arti visuali. Per parlare dei colori potremmo usare caselle colorate e, per esempio, fare in modo che i giocatori risultino avvantaggiati quando si fermano su caselle del loro colore e svantaggiati se si fermano su caselle del colore complementare (per esempio sono complementari le coppie di colori rosso-azzurro, verde-magenta, blu-giallo).

- **Luce e strumenti.** La conoscenza della luce ci ha permesso di realizzare utili strumenti come gli occhiali, le lenti, i microscopi, i telescopi. Nel nostro gioco gli strumenti che permettono di guardare lontano potrebbero dare un vantaggio, quelli che permettono di guardare vicino rallentare la corsa.
- **Specchi e prismi.** Le pedine diventano raggi di luce che vengono riflessi o deviati in avanti o all'indietro da specchi e prismi.
- **La luce invisibile.** La luce visibile, quella percepita dai nostri occhi, è solo una piccolissima parte dell'intero spettro elettromagnetico. Questo comprende anche onde radio, microonde, infrarosso, ultravioletto, raggi X, raggi gamma. Ogni banda è caratterizzata da un particolare intervallo di lunghezze d'onda e frequenze e da applicazioni particolari. Il gioco potrebbe portare ad associare ogni banda con le sue diverse caratteristiche ed applicazioni.

Altre idee ed informazioni si possono trovare nella sezione [conoscere la luce](#) e nella [bibliografia](#).

6. Colori, grafica ed arte a volontà!

Un gioco disegnato su un foglio di carta con un pennarello nero può non essere particolarmente attraente. Meglio decorarlo con colori ed elementi grafici che aiutino a vivere l'ambientazione scelta. Questa è la fase in cui si può dare sfogo al proprio lato artistico, magari introducendo soluzioni originali e divertenti (una pergamena a una tovaglia al posto del foglio, degli alberelli che stiano in piedi sul tabellone etc.).

Attenzione però: un gioco prima di essere veramente funzionante e divertente deve essere provato e riprovato, fatto e smontato molte volte. Meglio utilizzare una grafica semplice per le prime prove riservandosi una cura maggiore solo quando il gioco comincerà a funzionare bene!

PHOTONICS²¹

PHOTONICS PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement No 644606.

7. Scelta, caso, e regole sempre più interessanti

Fin qui non abbiamo fatto altro che ricostruire un gioco di percorso classico come il "gioco dell'oca" o "scale e serpenti". Ora possiamo provare ad andare oltre cominciando a rivedere le regole in modo originale.

Per esempio potremmo decidere di far vincere l'ultimo arrivato invece del primo con un effetto paradossale e divertente (ricordate di costruire bene la vostra ambientazione su questa nuova regola!).

Oppure si può lanciare il dado e muovere una delle pedine avversarie e non la propria.

Quest'ultima regola introduce un elemento fondamentale nei giochi: **la scelta**. Nel gioco dell'oca non posso scegliere, tutto è affidato alla sola fortuna. Può essere divertente ma anche un po' frustrante non poter incidere in alcun modo sull'andamento del gioco! Invece nel gioco degli scacchi l'elemento fortuna è del tutto assente: tutto dipende solo dalle scelte dei giocatori.

In molti giochi l'elemento fortuna e la scelta, il caso e la strategia, si mischiano in diverse proporzioni proprio come accade nella vita reale e danno origine a miscele sorprendenti e divertenti. Siate quindi pronti a sovvertire le regole e ad introdurre elementi di scelta e casualità come sembra che meglio funzioni.

Per esempio potreste realizzare un percorso con bivi e più strade fra cui scegliere, magari fino ad arrivare ad un vero e proprio labirinto. Oppure potreste mettere in gioco più pedine per giocatore, permettendo di scegliere ogni volta quale muovere. Magari il numero di passi da fare potrebbe non essere affidato al lancio di un dado ma alla scelta di una speciale carta da gioco fra quelle possedute, o al pagamento di alcuni gettoni. Alcune caselle potrebbero costringere a pagare un pegno ad un altro giocatore (e questo ci porta verso il Monopoli). E così via verso nuove, infinite possibilità...

FOTONICA in GIOCO

Creare un gioco per
raccontare la luce

In conclusione

Insomma, l'esplorazione delle idee alla base di un gioco classico e molto semplice come il *gioco dell'oca* ci ha permesso di scoprire una serie di elementi fondamentali nei giochi e anche di creare soluzioni originali.

Ora provate a prendere un gioco che conoscete e ripetete la stessa operazione di "smontaggio" e "rimontaggio". E poi provate a cimentarvi in qualcosa di originale, magari ispirati da un altro gioco, da una situazione reale o dall'ambientazione che volete introdurre.

E ricordate che per far funzionare bene un gioco non bastano buone idee ma serve tanta pazienza, tantissime prove e molte, molte partite da giocare in compagnia.

Qualche spunto

Da dove cominciare se proprio non vengono idee? Provate a lasciarvi ispirare da questi suggerimenti, piccoli abbozzi di giochi sulla luce, semplici suggestioni da cui partire.

1. il gioco dell'oca fotonica

Un percorso di caselle numerate, pedine che avanzano con il lancio dei dadi, penalità e bonus in caselle speciali legate al tema che si vuole trattare: risparmio energetico, teoria dei colori, storia della luce, ottica, laser, fotoni etc. (maggiori dettagli si trovano nella sezione inventare un gioco).

2. Il dòmino dei colori

Nel gioco del domino ci sono tante tessere con due lati ed un numero da uno a sei in ogni lato. Si possono accostare due tessere solo affiancando lati con lo stesso numero. Perché non utilizzare colori al posto dei numeri, magari disponendo una sequenza cromatica da cui nasca un meraviglioso arcobaleno. E magari per ogni colore possono essere fornite informazioni come la corrispondente frequenza e lunghezza d'onda.

3. Il mimo fotonico

Un mazzo di carte su cui sono indicate parole legate alla luce ed alla fotonica (lampadina, candela, colore, buio, onda, fotone, sole, specchio, lente, cannocchiale, microscopio ecc.). Il giocatore di turno estrae una carta e deve mimare la parola facendola indovinare alla sua squadra.

FOTONICA in GIOCO

Creare un gioco per
raccontare la luce

4. Battaglia navale fotonica

Ogni giocatore ha una griglia quadrata su cui deve disporre specchi ed assorbitori senza che gli altri possano vedere (un po' come succede per le navi in una battaglia navale). Poi il giocatore di turno indica da quale casella laterale vuol far partire un raggio laser e l'altro giocatore risponde indicando se il raggio laser viene assorbito o esce e da quale casella. Lo scopo è indovinare per primi la disposizione di specchi ed assorbitori.

5. Accoppia le onde

Ci sono diversi tipi di carte: quelle che indicano una particolare banda di frequenza (onde radio, microonde, infrarosso, luce visibile, ultravioletto, raggi X, raggi gamma ecc.), quelle con i valori tipici di frequenza e lunghezza d'onda, quelle con oggetti di dimensioni corrispondenti (palazzi, formiche, batteri, virus ecc.), quelle con applicazioni tipiche (comunicazioni, cucina, diagnosi mediche ecc.). Lo scopo è associare le carte in modo corretto.

6. Cambiacolore

Si gioca con carte o tessere con i colori primari additivi (rosso, verde, blu) e sottrattivi (ciano, magenta e giallo) più il nero e il bianco. Lo scopo è costruire sequenze di carte utilizzando la possibilità di sostituire un colore con i colori che lo compongono in modo additivo o sottrattivo (per esempio si può sostituire il rosso con il giallo e magenta, il bianco con rosso, verde e blu ecc.).

7. Labirinto fotonico

Un tema un po' più avanzato per veri esperti fotonici quantistici... I fotoni sono rappresentati da segnalini circolari con una riga centrale. L'inclinazione della riga (orizzontale, verticale, obliqua) rispetto al tabellone indica la polarizzazione del fotone. I fotoni percorrono un labirinto di "guide d'onda" (disegnate sul tabellone) incontrando "beam-splitter" in cui la direzione di uscita dipende dalla polarizzazione di entrata. Una polarizzazione obliqua corrisponde ad una sovrapposizione di polarizzazione orizzontale e verticale, una orizzontale o verticale ad una sovrapposizione di diverse polarizzazioni oblique. Così davanti ad un filtro con polarizzazione orizzontale/verticale un fotone obliquo dovrà lanciare una monetina per vedere su quale stato si proietterà e quale direzione dovrà quindi prendere.

8. Energia!

Lo scopo dei giocatori è produrre energia elettrica sufficiente per alimentare tutte le attività richieste (scuole, biblioteche, musei, fabbriche, ospedali) nel modo più sostenibile. Per questo devono costruire centrali di vario tipo ed acquistare i combustibili necessari. Ogni tipo di centrale ha diversi costi, conseguenze e rischi peculiari, ogni combustibile ha un costo ed una diversa reperibilità. Per esempio una centrale nucleare ha un rischio basso ma con conseguenze disastrose ed un altissimo costo di smaltimento alla fine della partita, mentre un impianto solare ha alti costi iniziali ma un

FOTONICA in GIOCO

Creare un gioco per
raccontare la luce

Photonics4All
Discover the Power of Light

basso impatto ed un consumo nullo di risorse. Le spese di ricerca sembreranno infruttuose all'inizio, ma renderanno sempre più efficienti gli impianti durante il gioco.

9. Illuminando

Lo scopo è illuminare in modo adeguato un quartiere. Per far questo si possono acquistare e sostituire lampadine di vario tipo (ad incandescenza, alogena, a fluorescenza, a led), con differenti consumi e diversa vita media, ed acquistare la necessaria energia elettrica.

Consigli utili

Siete pronti ad inventare il vostro nuovo gioco? Mille idee già vi frullano per la testa? Ma prima di iniziare leggete questi piccoli consigli...

L'idea

- **Gioca!**
Gioca più che puoi. Metti insieme i tuoi giochi da tavolo con quelli dei tuoi amici e giocate! E' una delle cose più divertenti da fare insieme. Ed è anche l'unico modo per farsi venire idee originali e funzionanti per creare un nuovo gioco.
- **"Smonta" i giochi**
Ogni gioco è fatto di tante parti diverse: tabellone, pedine e carte ma anche, ambientazione, regole, meccanismi di gioco, condizioni di partenza e di vittoria ecc. Gioca e cerca di capire come è fatto il gioco e come funziona, quali sono i meccanismi principali, cosa succede se vengono cambiati, cosa rende il gioco divertente e così via. "Smembra" i giochi e la loro struttura per capire come sono "fatti dentro".
- **Osserva**
Le idee per un nuovo gioco vengono da dove meno te lo aspetti. Guardando un telegiornale, riflettendo sul traffico, godendoti un film o un fumetto, osservando le stelle. Apri la mente, fatti domande su come funzionano le cose, gioca con le idee.

Il prototipo

- **Comincia con qualcosa di semplice**
Un gioco deve essere provato molte volte prima di funzionare davvero. Probabilmente questo ti costringerà a fare e rifare molti diversi prototipi. Parti da qualcosa di semplice e facilmente modificabile, magari un semplice foglio disegnato con un pennarello.
- **Ricicla!**
Nel tuo gioco serviranno varie parti: tabellone, pedine, gettoni, dadi, carte ecc. Per

FOTONICA in GIOCO

Creare un gioco per
raccontare la luce

Photonics4All
Discover the Power of Light

procurartele guardati intorno e cerca soluzioni semplici. Puoi utilizzare parti di vecchi giochi, sassi, vetri decorativi, bottoni ecc. Se proprio non trovi qualcosa fai un giro in qualche negozio di articoli per la casa ed accessori, in una cartoleria, in un negozio di oggetti usati.

- **Realizza un prototipo funzionale**

Un prototipo deve essere funzionale, cioè deve permettere a chi gioca di farlo comodamente. Quindi le scritte devono essere ben leggibili, le pedine devono rimanere in piedi, le varie parti non devono essere troppo piccole e devono essere comode da prendere, i componenti non si devono rompere troppo facilmente ecc.

- **Non esagerare**

Un prototipo è un prototipo, nessuno si aspetta di trovare un prodotto professionale, di quelli che si comprano negli scaffali dei negozi. L'importante è che sia funzionale (vedi sopra), che sia almeno un minimo gradevole, e che aiuti a calarsi nell'ambientazione e nella narrazione del gioco.

Il regolamento

- **Cura molto il regolamento!**

Il regolamento è la parte più importante del gioco. Purtroppo l'autore non può essere presente ad ogni partita per spiegare le regole e chiarire i dubbi. E allora non resta che affidarsi a quel piccolo libricino che in pochissimo tempo deve far capire a chiunque come giocare. Attenzione perchè un cattivo regolamento può rendere ingiocabile un ottimo gioco.

- **Scrivi un regolamento breve e chiaro**

Per un giocatore il regolamento è quel noioso ostacolo che si frappone fra lui e la divertente partita che lo aspetta appena avrà finito di leggere. Nessuno (o quasi) inizierà a giocare se c'è prima da leggere un regolamento di 20 noiose pagine.

- **Scrivi un regolamento completo**

E' molto fastidioso dover interrompere una partita perchè una regola è poco chiara e non si sa cosa fare. Il regolamento, nella sua brevità, deve contemplare tutti i possibili casi senza lasciare dubbi.

- **Usa illustrazioni ed esempi**

Una figura parla più di molte parole. Un esempio spiega molto meglio di un lungo discorso.

- **Cosa non può mancare**

Queste sono le parti che proprio non possono mancare nel vostro regolamento:

- *Titolo del gioco.*
- *Numero minimo e massimo di giocatori (per esempio, da 2 a 5 giocatori).*
- *Breve introduzione, per spiegare in linea di massima il gioco e la sua ambientazione.*
- *Elenco completo dei materiali presenti nella scatola e necessari per giocare.*

PHOTONICS²¹

FOTONICA in GIOCO

Creare un gioco per
raccontare la luce

- *Preparazione*: cosa bisogna fare prima di iniziare a giocare? Magari bisogna aprire il tabellone, piazzare le pedine, mischiare le carte, decidere chi giocherà per primo e così via.
 - *Svolgimento*: questo è il cuore del regolamento in cui vengono spiegate passo passo tutte le regole necessarie per giocare: cosa fanno i giocatori e quando? Cosa è consentito e cosa è vietato?
 - *Fine del gioco e vittoria*: quali sono le condizioni che determinano la fine del gioco? Come si fa a decidere chiaramente chi ha vinto?
 - *Consigli sulla strategia*: questa parte non è indispensabile ma può essere utile per mettere i giocatori sulla buona strada fin dalla prima partita.
 - *Elenco degli autori*: chi ha inventato il gioco? Chi ha curato la grafica? Chi ha aiutato nella stesura del regolamento?
 - *Contatti* (magari fornendo una email ed un telefono)
-
- **Fai leggere il regolamento ad estranei**
Chi ha creato il gioco e ci ha lavorato molto tempo considererà sempre quel regolamento chiaro e lampante. Ma potrebbe non essere così per chi vede il gioco per la prima volta. Per stare tranquillo fai leggere il regolamento a persone che non conoscono il gioco ed osserva le reazioni.

I test

- **Prova il gioco**
Un'idea meravigliosa sulla carta può poi rivelarsi un gioco molto noioso. Magari basterebbe solo una piccola modifica per renderlo più interessante e divertente. L'unico modo per scoprirlo è provare e riprovare. Realizza sempre un prototipo, anche grossolano all'inizio, provalo e fallo provare più volte cercando di capire cosa non funziona, cosa può essere migliorato, cosa va mantenuto.
- **Fai provare il gioco ad estranei**
Quando il gioco comincia ad avere una forma compiuta fallo provare a persone che non lo conoscono. Non spiegare le regole ma fai solo leggere il regolamento. Non intervenire mai durante la partita ma limitati ad osservare. I giocatori capiscono sempre bene cosa devono fare o ci sono regole poco chiare? Si divertono o si annoiano? Ci sono parti del gioco che funzionano meglio ed altre che non funzionano?

La scatola

- **Chiudi il gioco in una scatola robusta**
Prepara una scatola in cui chiudere il gioco. Deve essere abbastanza comoda ma non troppo grande o pesante, deve essere abbastanza robusta da non rovinarsi nella spedizione e nell'uso, deve potersi richiudere e riaprire più volte (prendi come

FOTONICA in GIOCO

Creare un gioco per
raccontare la luce

esempio le scatole dei giochi in commercio).

- **Separa bene i pezzi nella scatola**

Ripiega il tabellone, metti dadi e pedine in bustine, lega insieme le carte, separa tutte le parti in modo che chi gioca possa facilmente trovare cosa serve e preparare velocemente il tavolo per giocare (e alla fine rimettere a posto tutto).

Bibliografia ludica

Qualche libro pieno di utili consigli su come creare un gioco da tavolo originale.

[Consigli pratici per inventori di giochi e per chi volesse diventarlo](#)

T. Werneck

[I giochi nel cassetto. Guida teorica per aspiranti autori di giochi](#)

Leo Colovini

Editore: Unicopli, 2002

[Game design. Gioco e giocare tra teoria e progetto](#)

M. Bertolo, I. Mariani

Editore: Pearson, 2014

